

O DESENVOLVIMENTO DO JOGO DA MEMÓRIA ADAPTADO SOBRE AS LEIS DE NEWTON COMO RECURSO DIDÁTICO NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DE ALUNOS SURDOS E OUVINTE

DOI: 10.5281/zenodo.15199660

Carla Caroline Melgueira da Silva¹

¹Mestra em Ensino de Física – Instituto Federal do Amazonas

E-mail: caroline.melgueira.silva@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2310464219963750>

Patricia Lucena de Lavor²

²Mestra em Ensino Tecnológico – Instituto Federal do Amazonas

E-mail: patlavor25@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/4714557006281147>

RESUMO: A inclusão no ensino de Física é essencial para o desenvolvimento profissional dos docentes e para os alunos com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. A pesquisa tem por objetivo apresentar o jogo da memória adaptado sobre as leis de Newton como recurso didático. A adaptação de materiais no espaço educacional traz propostas inclusivas e metodológicas para o ensino da Física, além de oportunizar a criação de jogo educativo adaptado para o conteúdo “As leis de Newton”. A escolha da temática foi instigada pela dificuldade em ministrar os conteúdos da disciplina de Física I aos discentes surdos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas do Campus Manaus Centro - IFAM/CMC. Uma pesquisa empírica que permitiu o contato com o objeto pesquisado, possibilitando experiência e vivência, deste modo, foi possível observar as dificuldades de discentes surdos e ouvinte durante as atividades, e assim verificar se o jogo contribui para aprendizagem dos envolvidos, no âmbito da inclusão. A elaboração da aula e do jogo educativo adaptado foi desenvolvida com o auxílio de recurso do IFAM/CMC, que viabilizou a parceria com intérpretes voluntários de Libras por intermédio da sala de atendimento educacional, um espaço de apoio coordenado pelo Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE), na qual se deu a participação de três discentes surdos e um ouvinte durante a pesquisa. Nesse período de desenvolvimento das aulas foi possível: 1. Elaboração da aula e do jogo da memória adaptado sobre o conteúdo as leis de Newton; 2. Interpretação em Libras por voluntários que utilizaram a comunicação visual-espacial, um véis de acessibilidade que teve o intuito de facilitar a comunicação e o entendimento de discentes surdos; 3. Utilização de projeção das aulas com auxílio de data show, o que contribuiu com o visual e assim foi possível observar com base em respostas escritas a compreensão dos alunos surdos e ouvinte.

Palavras-chave: Inclusão; Jogo da memória adaptado; leis de Newton.

1. INTRODUÇÃO

Conforme o Art. 2º da Resolução nº 4, de 2 de outubro de 2002 o Atendimento Educacional Especializado (AEE) tem como função complementar ou suplementar a formação do aluno por meio da disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras para a sua plena participação na sociedade e desenvolvimento de sua aprendizagem.

Destaca-se dentro desta perspectiva da educação inclusiva, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – IFAM disponibiliza aos alunos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação que ingressam na instituição o espaço do Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas - NAPNE, que oferta ações em prol da acessibilidade arquitetônica, pedagógica, comunicacional e atitudinal para o êxito e permanência dos alunos.

Esta pesquisa foi desenvolvida no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas - IFAM, campus Manaus Centro (CMC), localizado na Avenida Sete de Setembro nº 1975, bairro Centro, onde são oferecidos cursos em diferentes modalidades de ensino, como: Ensino Técnico Nível Médio Integrado, Ensino Técnico Nível Médio Subsequente, Graduação, Especialização, Mestrados e Doutorado.

Este espaço escolar é composto por 10 alunos surdos inseridos no ensino médio integrado e subsequente, a presente pesquisada foi aplicada somente aos discentes surdos do Ensino Médio Integrado em Informática. Identificou-se o baixo rendimento escolar na disciplina de Física I de discentes vinculados ao 1º ano do integrado, a partir das observações e dados coletados, surgiu à proposta de pesquisa para a elaboração dos jogos adaptados para o ensino-aprendizagem de estudantes com surdez diante dos desafios do conteúdo as leis de Newton.

A atividade de pesquisa permitiu a coleta de dados por intermédio de pesquisa empírica no ensino tecnológico envolvendo o público alvo, que são: 03 (três) alunos surdos e 01 (um) ouvinte do Ensino Técnico Nível Médio Integrado em Informática.

Durante as aulas de apoio foi possível observar o baixo rendimento escolar dos alunos na disciplina de Física I, desse modo, buscou-se analisar como a proposta do jogo educativo adaptado poderia ser utilizada no ensino da Física e se o recurso adaptado auxiliaria os discentes surdos e ouvintes do IFAM/CMC?

O objetivo foi utilizar uma metodologia de ensino diferenciada com o uso do recurso jogo da memória adaptado para o ensino de Física I, de modo a auxiliar os discentes surdos na aprendizagem do conteúdo às leis de Newton.

2. METODOLOGIA

O IFAM/CMC promove um campo de estudo vasto, pode-se perceber que a inclusão educacional vem a cada ano evoluindo e as adaptações vêm sendo necessárias. O procedimento metodológico desta pesquisa foi baseado a partir da ausência de recursos didáticos adaptados no ensino da Física I, de modo que possa auxiliar os discentes surdos no Instituto Federal do Amazonas - IFAM/CMC.

Registros mostram que alunos surdos estão ingressando no IFAM/CMC, a primeira formação foi de um aluno surdo no Ensino Médio Nível Subsequente em Edificações, no momento a instituição atendia 10 alunos (as) surdos (as), que estão localizados no Ensino Médio:

- Nível Integrado em Informática, 03 surdos;
- Nível Integrado em Química, 02 surdas;
- Nível Integrado em Edificações, 01 surdo;
- Nível Subsequente em Segurança do Trabalho, 02 surdas.

O conteúdo as leis de Newton por intermédio do jogo da memória adaptado foi aplicado para 03 discentes surdos e 01 discente ouvinte, todos do Ensino Médio Integrado em Informática, numa sala de apoio do NAPNE. Os resultados obtidos na pesquisa, através de dados coletados durante a ação de aulas ministradas permitiu uma análise qualitativa dos mesmos.

Figura1 – Sala de apoio educacional, aula Lei de Newton.

Fonte: Acervo pessoal.

Durante a pesquisa foi possível constatar a ausência de jogos didáticos adaptados nos livros de Física I dos cursos do Ensino Médio Integrado da instituição, assim o acompanhamento dos discentes surdos, permitiu verificar as dificuldades sobre o tema as leis de Newton. Em seguida as aulas foram planejadas e posteriormente ministradas com o auxílio do jogo educativo adaptado como estratégia de ensino, com o intuito de ajudar na

aprendizagem dos mesmos, dentro de uma pesquisa qualitativa.

Para atingir o objetivo desta pesquisa, realizou-se um estudo de caráter qualitativo pautado em uma pesquisa documental. A coleta de dados foi feita a fontes secundárias, tais como livros didáticos de Física, artigos científicos, monografias, teses e dissertações, com o intuito de verificar a existência de materiais adaptados ou jogos educativos adaptados para o ensino de Física voltado especificamente a discentes surdos.

A confecção de jogos educativos adaptados para o ensino de Física é relevante diante das dificuldades encontradas por professores no processo de ensino-aprendizagem de discentes surdos ou com deficiência auditiva.

Para que os professores que participarão da formação desses alunos surdos, sejam capazes de contribuir de forma significativa para construção de um pensamento crítico e analista, é necessário os sinais específicos disponibilizados para o ensino, mas também saber utilizar e adaptar os recursos existentes, que possam servir como material de suporte durante as aulas (MARQUES, 2016). Para desenvolver práticas pedagógicas para os alunos com surdez, o professor deve se utilizar de outros recursos de ensino e metodologias, já que estes discentes aprendem na perspectiva visual, pelo fato de serem privados da audição.

Diante desta problemática, Santos (2014) aponta como uma solução o uso de recursos didáticos visuais como, fotos, desenhos maquetes, trechos de vídeo, que segundo ele deveriam ser incorporados como prática pedagógica de professores de todas as áreas. Os jogos educativos adaptados se apresentam como alternativa didática para facilitar esse aprendizado, tendo em vista que estes estimulam a criatividade, o convívio social e tornam o conteúdo mais atrativo. Para esta pesquisa foi confeccionado o jogo educativo adaptado Jogo da memória sobre as leis de Newton. Este jogo foi confeccionado com base na aula anteriormente ministrada na sala de apoio educacional para os discentes surdos.

O planejamento e desenvolvimento desta pesquisa foram constituídos dos seguintes passos:

Primeiro passo: Levantamento bibliográfico referente ao assunto em artigos e livros de Física que tratam sobre o ensino das leis de Newton para discentes surdos ou com deficiência auditiva, sendo a base para a fundamentação teórica do presente trabalho.

Segundo passo: Confeção do jogo didático adaptado com base em aulas planejadas sob as leis de Newton, conforme os livros textos, Fundamentos da Física - volume I, o livro de Física da coleção Aula por Aula volume I e a Apostila Sinalizando a Física 1 – Vocabulário de Mecânica.

Terceiro passo: A ministrou-se aulas expositivas dialogadas com o auxílio de um data-show para a projeção da aula adaptada sobre as leis de Newton e suas aplicações, de um intérprete voluntário, que fez a tradução da aula de Física para à Libras e em seguida utilizou-se o recurso educativo, o jogo da memória adaptado para as leis de Newton, na qual os discentes desenvolveram atividades práticas sob o tema abordado na sala de atendimento.

Quarto passo: Análise com base nos dados coletados por intermédio da aula, observações e questionários, que foram constituídas de perguntas abertas e fechadas sobre o tema.

A aula permitiu verificar a eficiência do jogo da memória adaptado sobre as leis de Newton durante o processo de aprendizagem dos sujeitos da pesquisa, e ainda analisar se houve uma aprendizagem em relação ao conteúdo ministrado, verificando sua eficiência. Foram utilizados dois questionários, um no início para investigar o conhecimento prévio dos discentes sobre o tema em questão e outro no final da pesquisa, para verificar se houve a aprendizagem do conteúdo por parte dos discentes, na qual o questionário foi o instrumento que permitiu verificar a aprendizagem quanto à compreensão do assunto abordado e sobre a eficiência do jogo da memória adaptado.

Após a aplicação dos dois questionários, as respostas foram analisadas e discutidas nos resultados e discussão, espaço apropriado para verificar se a aprendizagem dos discentes foi alcançada e se este jogo educativo adaptado contribuiu ou não para a aprendizagem destes discentes.

Em seguida foi feita a avaliação e análise dos dados através de observações dos dois questionários, a fim de averiguar o nível de conhecimentos basilares acerca do conteúdo as leis de Newton. Em seguida, foi aplicado o jogo da memória adaptado com os alunos surdos na sala de apoio educacional, espaço que ofereceu o ensino de Física e contribui com atividades de auxílio ao processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos ministrados.

Ao final foi aplicado o segundo questionário constituído de perguntas abertas e fechadas sobre o tema, com a finalidade de verificar se a aprendizagem foi alcançada ao longo das atividades. Conforme afirma Gil (1999, p.128), pode ser definido “como a técnica de investigação composta por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas etc.”. Estes questionários são instrumentos de coletas de dados para analisar se o objetivo da pesquisa foi alcançado.

A primeira abordagem com os discentes surdos foi por meio da aplicação de um

questionário prévio acerca do conhecimento dos mesmos sobre as leis de Newton, além de verificar se já tinham tido o contato com jogos educativos nesta disciplina.

No segundo momento foi ministrada uma aula sobre o conteúdo citado. Nela foi preparada a projeção dos slides adaptados aos discentes surdos com imagens, textos e fonte ampliada quando necessário, para facilitar a compreensão e a visualização dos mesmos.

Nessa aula os alunos interagiram e participaram realizando perguntas, onde o intérprete de Libras intermediou durante a comunicação com o pesquisador. No decorrer da aula foi possível perceber que os discentes estavam interessados e prestaram atenção no assunto explicado, em alguns momentos da aula os mesmos tiveram dúvidas que foram esclarecidas com a ajuda do intérprete voluntário que auxiliou na hora da comunicação com os participantes da pesquisa.

Em seguida foi aplicado o jogo da memória adaptado sobre as leis de Newton com os discentes surdos e ouvinte. Os discentes interagiram em dupla com o objetivo de associar imagens que representavam um fenômeno da Física com um sinal em Libras que simbolizava um termo específico ou em datilologia, que é o alfabeto manual da Libras, este é um recurso utilizado para nomes ou palavras que não tem sinais em Libras, conforme é mostrado na figura 1.

Figura 2 - Jogo da memória sobre as leis de Newton com associações de imagens com o sinal de um termo da Física em Libras ou em datilologia.

Fonte: Acervo pessoal.

Após a aplicação do jogo da memória adaptado ao público-alvo da pesquisa, foi passado um questionário ao final da intervenção, com objetivo de verificar a aprendizagem e assim observar o que foi aprendido pelos discentes surdos e ouvinte e se este jogo da memória adaptado influenciou em sua aprendizagem. Esse instrumento teve por objetivo verificar se o assunto havia sido compreendido pelos discentes surdos e ouvinte e analisar se esta proposta

contribuiu para a aprendizagem dos mesmos.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na primeira etapa a principal dificuldade encontrada foi à falta de jogos educativos adaptados à área da Física. Para superá-la, recorreu-se ao uso de imagens ilustrativas para facilitar a compreensão do assunto abordado, já que na abordagem didática com discentes surdos, o professor deveria dar mais importância ao aspecto visual, porque essa seria a maneira mais acessível para estes compreenderem os assuntos. Porém, durante a aplicação, o professor deve tomar cuidado com os tipos e as formas das imagens exibidas ao público presente em sala de aula.

A imagem representa para o surdo, o mesmo que o som da palavra representa para o ouvinte. A visualidade oferece ao surdo à formação de conhecimentos específicos, dependentes de regras e funções discursivas referentes ao imaginário e ao linguístico. Assim, a imagem e a visualidade são a linguagem fundamental para o surdo, tanto para a função de verificação perceptiva e representação, quanto para o desempenho na reflexão e na elaboração de estratégias de pensamento e ação (MARQUES, 1999).

Partindo dessa perspectiva de aprendizagem dos alunos surdos, elaborou-se e aplicou-se a primeira atividade realizada como fonte de coleta de dados, que foi um questionário prévio, onde apontou que os quatro participantes da pesquisa já haviam estudado sobre as leis de Newton. Porém, nem todos sabiam do que se tratavam tais leis, pois não tinham assimilado o conteúdo de forma eficaz ou não lembravam mais do assunto abordado.

A aplicação de um questionário prévio nos permitiu visualizar a presença ou não de um conhecimento específico. Foi também uma forma importante de coleta de dados que possibilitou o desenvolvimento da pesquisa, a fim de verificar se houve uma aprendizagem ou evolução dos participantes ao longo da pesquisa, conforme Parasuraman (1991), o questionário é um conjunto de perguntas, que tem o intuito de gerar os dados necessários para se atingir os objetivos do projeto. Assim, o questionário nessa pesquisa se apresentou como uma forma eficaz para coleta de dados, tornando-se muito importante, especialmente nas ciências sociais.

Após a aplicação do questionário prévio, foi ministrada uma aula sobre as três leis de Newton e a sua aplicação em nosso cotidiano, onde eles participaram da aula ativamente e tiveram acesso às informações dos físicos que contribuíram para a formulação das leis de

Newton através do texto o Breve Histórico das leis de Newton, que foi um texto introdutório da aula para uma abordagem sob o pensamento do filósofo Aristóteles até o físico Isaac Newton.

Após o término da aula aplicou-se a primeira atividade, onde os discentes surdos interagiram em duplas, buscando desenvolver a atividade solicitada, que foi o jogo da memória adaptado sobre as leis de Newton. Estes não apresentaram dificuldades porque já conheciam muitos termos da Física I, em vista disso, se mostraram competitivos e não gostavam de perder nesse jogo.

A segunda atividade proposta aos discentes foi para responderem um questionário verificador da aprendizagem. Este teve o objetivo de aferir o nível de aprendizagem em relação ao assunto abordado, bem como a relação com o jogo educativo adaptado proposto nessa ação, e se o mesmo contribuiu para sua aprendizagem.

Através da análise das respostas dos questionários, observou-se que os mesmos compreenderam o assunto, entenderam os objetivos do jogo da memória adaptado, e ainda apresentaram mais interesse durante a execução do jogo do que no momento da aula expositiva dialogada, em vista do êxito alcançado na hora de interagir com o jogo educativo e com os demais colegas. Desse modo, observou-se a posse do conhecimento durante a ação, algo que auxiliará na vida acadêmica e social desses discentes.

Por meio da análise das respostas do questionário verificador do discente ouvinte, percebeu-se um resultado positivo. Ele respondeu a uma das perguntas afirmando que poderia perceber principalmente a terceira lei de Newton em seu cotidiano, através dos exemplos apresentados nos slides da aula ministrada sobre o assunto. Além disso, tinha aprendido algumas palavras em Libras mostradas pelo intérprete e pelos seus colegas surdos durante a ação.

Em relação às respostas dos discentes surdos foi possível observar que apresentaram um resultado positivo e aprenderam os conceitos físicos básicos, como: força, aceleração, massa, inércia, ação, reação, trabalhados no jogo da memória sobre as leis de Newton. Mediante a análise das respostas das perguntas que estavam diretamente relacionadas ao jogo educativo adaptado observou-se que houve compreensão do assunto abordado e que o jogo facilitou a aprendizagem. No jogo da memória foram trabalhados os conceitos das leis de Newton, como: inércia, força, aceleração, massa, repouso, movimento, força resultante, etc.

Figura 3 - Discente surdo interagindo com o Jogo da memória sobre as leis de Newton.

Fonte: Acervo pessoal.

5. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

A educação inclusiva vem ganhando seu espaço ao longo dos anos. Com a vigência da Lei 10.436 de 2002 que reconhece a LIBRAS como meio de comunicação da comunidade surda brasileira, conquistando mais oportunidade sobre a inclusão social e educacional. A luta por conquista de ações inclusivas ainda continua até os dias atuais, entretanto, é visto que muito já se foi ganho, mas ainda se têm muitos direitos a serem alcançados. As escolas inclusivas vêm rompendo barreiras e preconceitos presentes no espaço escolar, nas quais a superação de demandas vem possibilitando um espaço de inclusão.

Os estudos sobre este público vêm aumentando gradualmente, buscando sempre novas metodologias ou estratégias para auxiliar no melhor desempenho cognitivo. Porém ainda existe uma resistência na adaptação das aulas, o que dificulta para uma metodologia mais acessível a alunos com surdez.

Conclui-se que a perda auditiva não influencia na cognição do aluno, este quando é bem assistido pode apresentar bons resultados no processo de aprendizagem. É perceptível que a causa do baixo rendimento escolar influencie diretamente nas notas baixas dos alunos surdos, porém isso é reflexo da falta de compreensão do aluno em conteúdos ministrados, vista que a Libras e a Língua Portuguesa na modalidade escrita, são duas línguas distintas e coexistem no ambiente escolar.

Desde modo, o jogo é uma ferramenta pedagógica que motiva e estimula o raciocínio lógico, pode ser usado para levantar questões e relacionar ideias ao cotidiano do aluno. Atividades com jogos são utilizados como recurso didático para ensinar muitos alunos ouvintes e nesta ação foi mostrado que a adaptação de jogos pode favorecer a aprendizagem dos discentes surdos na disciplina de Física I.

Os jogos didáticos podem oferecer contribuições ao processo de ensino-aprendizagem enquanto recurso didático, auxiliando o trabalho do professor, que com este recurso pode

trabalhar conteúdos básicos, conforme a sua necessidade, podendo tornar o planejamento mais dinâmico e atrativo. Observa-se a contribuição positiva de jogos adaptados para aprendizagem dos alunos, que se sentirá mais motivados a aprender e construir os conhecimentos de Física de uma maneira mais interativa e prazerosa. A função educativa do jogo é proporcionar a aquisição e ampliação de conhecimentos. Segundo o Referencial Curricular Nacional Para Educação Infantil (1998, v1. p.27) “as atividades lúdicas, através das brincadeiras favorecem a autoestima das crianças ajudando-as a superar progressivamente suas aquisições de forma criativa”.

Em suma, propomos uma aula adaptada sobre o tema às leis de Newton por intermédio de jogo da memória adaptado que visou à inclusão dos alunos surdos e ouvinte para participarem e interagirem nas atividades em grupo, assim observou-se que a ação motivou a participação e facilitou a aprendizagem do conteúdo as leis de Newton, esse assunto pode ser complexo para alguns alunos independente de ser ou não deficiente.

REFERÊNCIAS

PEREIRA, A. L. A.; A CONTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DIDÁTICOS EM LIBRAS PARA O ENSINO E APRENDIZAGEM DOS ALUNOS SURDOS. Monografia Licenciatura em Letras – Libras; Caraúbas - RN, 2021.

OLIVEIRA, A. K. G.; MATERIAIS DIDÁTICOS VISUAIS COMO POSSIBILIDADE METODOLÓGICA PARA O ENSINO DE LIBRAS: a pessoa surda em foco. Monografia Licenciatura em Letras – Libras; Campinas Grande, 2023.

CHAER, G., DINIZ, R. S. P., RIBEIRO, E. A.; A TÉCNICA DO QUESTIONÁRIO NA PESQUISA EDUCACIONAL. Evidência, Araxá, v. 7, n. 7, p. 251-266, 2011.

CHAGAS, A. T. R.; O QUESTIONÁRIO NA PESQUISA CIENTÍFICA. Administração On Line Prática - Pesquisa - Ensino ISSN 1517-7912 Volume 1 - Número 1, 2000.

SILVA, C. C. M.; LAVOR, P. L.; FARIAS, F. O.; O DESENVOLVIMENTO DE JOGOS EDUCATIVOS ADAPTADOS COMO RECURSO DIDÁTICO NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM PARA ALUNOS SURDOS E OUVINTE NO ESTUDO DAS LEIS DE NEWTON. Trabalho de Conclusão de Curso - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Manaus, 2018.

CARDOSO C. F.; BOTAN, E. FERREIRA, R. M. Sinalizando a Física - 1 - Vocabulário de Mecânica - Sinop: Projeto "Sinalizando a Física", 2010.

RESOLUÇÃO Nº 4, DE 2 DE OUTUBRO DE 2009. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_09.pdf>. Acesso em: 10 jan. 2020.

OLIVEIRA, J. C. DIDÁTICA E EDUCAÇÃO DE SURDOS. Disponível em: <<http://repositorio.unicentro.br:8080/jspui/bitstream/123456789/950/5/DID%C3%81TICA%20E%20EDUCA%C3%87%C3%83O%20DE%20SURDOS.pdf>>. Acesso em: 20 jan. 2020.

SILVA, V. C.; A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO PARA O ENSINO APRENDIZAGEM DE ALUNOS SURDOS. Revista Somma | Teresina, v.2, n.2, p.47-57, jul./dez. 2016.